

IPTU Verde: a extrafiscalidade tributária como forma de incentivo ao comportamento sustentável do contribuinte

Bruna Radloff Rupp¹

Lais Pillon Spadine Damião²

Itamar Luis Gelain³

DOI:<https://zenodo.org/records/17964523>

RESUMO: A urbanização e a intensificação das atividades humanas têm gerado impactos consideráveis no meio ambiente, exigindo a implementação de medidas por parte do Estado e dos cidadãos para promover o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a hipótese central deste artigo sustenta que a extrafiscalidade, ao exercer o papel orientativo do direito, pode influenciar o comportamento dos contribuintes, estimulando a consciência ambiental. O IPTU Verde surge como um exemplo de aplicação da extrafiscalidade tributária, oferecendo benefícios fiscais a imóveis que adotam medidas ecoeficientes. Ao incentivar práticas sustentáveis, o IPTU Verde contribui para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável, beneficiando tanto as gerações presentes quanto as futuras. O objetivo principal deste estudo é analisar a extrafiscalidade tributária como uma ferramenta para orientar a conduta dos indivíduos, enfatizando o papel do Direito como orientador. A pesquisa foi guiada pela seguinte questão: A extrafiscalidade tributária, por meio do IPTU Verde, pode orientar um comportamento sustentável no contribuinte? Para fundamentar a análise, foi adotado o método dedutivo, acompanhado de uma extensa revisão bibliográfica que abordou as premissas básicas do IPTU, tanto em sua esfera legislativa quanto doutrinária. Em seguida, a pesquisa se aprofundou no paradigma orientativo do Direito, especialmente no que diz respeito à sua aplicabilidade na esfera ambiental. Com isso, analisou-se a extrafiscalidade tributária sob o olhar de um Direito que pode influenciar, direcionar, não tão somente obrigar os envolvidos. Os resultados apresentados demonstram que o IPTU Verde se caracteriza como um exemplo de instrumento para o desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVES: IPTU Verde. Extrafiscalidade. Meio Ambiente.

¹ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Advogada.

² Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Advogada.

³ Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciado em Filosofia pela Faculdade Palotina (FAPAS). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). É professor na Escola de Direito e na Escola de Educação e Humanidades do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina (CATÓLICASC). Coordena o Programa de extensão, Pensamento em Movimento - <https://orcid.org/0000-0001-9214-8325>

ABSTRACT: Urbanization and the intensification of human activities have had a considerable impact on the environment, requiring the implementation of measures by the State and citizens to promote sustainable development. In this context, the central hypothesis of this article argues that tax extrafiscality, by exercising the guiding role of law, can influence taxpayer behavior, stimulating environmental consciousness. The Green IPTU is an example of the application of extrafiscal taxation, offering tax benefits to properties that adopt eco-efficient measures. By encouraging sustainable practices, the Green Property Tax contributes to the construction of a more just, equitable, and sustainable society, benefiting both present and future generations. The main objective of this study is to analyze tax extrafiscality as a tool to guide individual behavior, emphasizing the role of Law as a guide. The research was guided by the following question: Can tax extrafiscality, through the Green IPTU, guide sustainable behavior in taxpayers? To support the analysis, the deductive method was adopted, accompanied by an extensive literature review that addressed the basic premises of the IPTU, both in its legislative and doctrinal spheres. Next, the research delved deeper into the guiding paradigm of law, especially with regard to its applicability in the environmental sphere. With this, tax extrafiscality was analyzed from the perspective of a law that can influence and guide, not just compel those involved. The results presented demonstrate that the Green IPTU is characterized as an example of an instrument for sustainable development.

KEYWORDS: Green IPTU. Extrafiscality. Environment.

1 Introdução

A sinfonia urbana, outrora melodia de progresso e desenvolvimento, agora ecoa com notas dissonantes. A urbanização, acentuada pelas atividades humanas de povoamento e comercialização, compõem um ritmo frenético que impacta negativamente o meio ambiente, ameaçando a harmonia dos ecossistemas do planeta. Diante dessa realidade, torna-se imperativo que o Estado, bem como seus cidadãos busquem um novo acorde, em outras palavras, um meio termo que concilie o progresso inerente à natureza humana com a preservação ambiental, assegurando o bem-estar das presentes e futuras gerações.

Nesse contexto, o Direito, amparado pelo monopólio estatal, serve de pilar para atingir objetivos comuns. Nasce aqui o conceito de extrafiscalidade tributária, podendo então ser considerada um maestro promissor, capaz de conduzir a orquestra social em direção à sustentabilidade. Essa ferramenta, ao conceder incentivos fiscais, oferece aos cidadãos uma oportunidade de se tornarem agentes ativos da sustentabilidade, adotando práticas ecoeficientes em seus imóveis. O IPTU Verde, um

exemplo da extrafiscalidade, funciona como um compasso que guia os contribuintes na construção de cidades mais verdes, justas e equitativas.

Por trás da batuta da extrafiscalidade tributária, encontramos o Direito orientativo, o maestro que rege a conduta dos indivíduos e molda o comportamento social. Incorporado pelo IPTU Verde, o Direito orientativo assume um papel crucial na promoção da sustentabilidade, utilizando o poder da lei para incentivar e direcionar os contribuintes para práticas ecoeficientes, dando a estes o poder de escolha para transformarem seu modo de agir e pensar. Essa abordagem demonstra a capacidade do Direito de atuar não apenas como um instrumento coercitivo, mas também como condutor.

Assim, o problema da presente pesquisa é demonstrar como a extrafiscalidade tributária, recorrendo ao papel orientativo do Direito, pode estimular um comportamento sustentável no contribuinte por meio do IPTU Verde. Considerando que, sem a função extrafiscal dos tributos, não seria viável empregar o imposto como instrumento de sustentabilidade, dado que o sistema tributário nacional não admite a destinação da receita de um imposto para uma despesa específica.

O estudo se desdobra em três objetivos específicos, com o intuito de aprofundar a compreensão da extrafiscalidade tributária, especialmente no contexto do IPTU Verde e sua relação com a sustentabilidade ambiental.

A primeira seção consiste em apresentar as noções de direito sob a ótica do caráter orientativo, demonstrando como ele pode moldar comportamentos e promover valores essenciais para a convivência social. Tradicionalmente, o direito é visto como um instrumento coercitivo, mas, o presente artigo, propõe-se elucidar sua função orientadora, ou seja, a capacidade do direito de influenciar atitudes e práticas. Nesse contexto, são abordados dois princípios constitucionais fundamentais: a função social da propriedade e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos possuem uma interconexão possível de introduzir a compreensão de como o Direito, com seu caráter orientativo, pode promover comportamentos mais responsáveis em relação à preservação ambiental e ao uso sustentável da propriedade.

A segunda seção dedica-se à introdução do direito tributário, percorrendo sobre suas espécies e, ao apresentar suas funções, destaca a extrafiscalidade, sendo esta abordada de forma mais detalhada, explicando como se diferencia de outras funções

tributárias e como pode ser utilizada, especialmente no contexto ambiental. Ademais, há a introdução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para que o entendimento do IPTU Verde seja apresentado com mais clareza aos leitores.

A terceira seção, por sua vez, analisa a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado nos municípios e como o IPTU Verde pode ser um exemplo de extrafiscalidade que propulsiona a construção de um comportamento mais sustentável no contribuinte. Esse objetivo conecta-se com os capítulos anteriores, revelando como os conceitos de extrafiscalidade e os princípios constitucionais discutidos podem ser aplicados na prática por meio de incentivos fiscais, como o IPTU Verde, para promover a adoção de práticas ecológicas nas áreas urbanas.

Dessa forma, o artigo busca apresentar e destacar a importância da conscientização dos municípios em relação às questões ambientais, demonstrando que a extrafiscalidade tributária, na forma de benefício fiscal, por meio do IPTU Verde, se configura como um exemplo de instrumento para orientar o comportamento dos contribuintes, especialmente no que tange à dimensão ambiental da sustentabilidade.

2 O direito orientativo e os princípios constitucionais da função social da propriedade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado

Uma sociedade é formada por uma ampla coletividade, na qual os indivíduos interagem, criando uma rede complexa de relações interpessoais e intergrupais. Essas interações, motivadas por interesses individuais, dão origem ao que chamamos de "interação social", cuja existência muitas vezes é evidenciada com fragilidades, ante a sua complexidade (Nader, 2023, p. 58). À vista disso, o direito surge, enraizado na essência do convívio social, para assumir um papel de regência necessária na tradução das regras, de modo a regulamentar as condutas humanas e prevenir as consideradas como desviantes ou imorais (Bittar, 2022 p. 59).

Muito se discute sobre o papel do Direito, ao analisar o seu ponto de vista funcional, identifica-se que há inúmeros autores e obras que buscam discutir e detalhar este tema. Diante dos estudos baseados no questionamento sobre qual seria a finalidade desta ciência, filósofos como Marx, Engels e Kelsen corroboram com a

definição tradicional de identificar o Direito como ordenamento coativo, isto é, representado pelo mecanismo do uso da força ou da ameaça de sanções para garantir o cumprimento das leis estabelecidas pela sociedade (Bobbio, 2007. p. 84).

Esta visão repressiva é majoritária entre as doutrinas ao passo que o Direito é fortemente relacionado aos litígios, códigos com penalidades tipificadas em seus textos, não só na alçada penal, mas estendendo-se também ao Direito Administrativo, Regulatório e Tributário, para haver a garantia do cumprimento das normas estabelecidas e a manutenção da ordem social. Segundo o professor e jurista Paulo Nader, "Examinando o vocábulo do ponto de vista objetivo, assim o consideramos: Direito é um conjunto de normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para a realização da segurança, segundo os critérios de justiça" (2023, p. 105).

No tocante a predominância da característica do monopólio da força, Foucault (1999) propõe uma reflexão ao publicar, em 1975, seu título "Vigiar e punir" que articula sobre o Direito e as práticas punitivas que moldam a sociedade e o comportamento individual ao dialogar sobre a sociedade de controle, cujo exercício do poder vai além da aplicação das leis, estendendo também às práticas diárias de monitoramento e disciplina.

O aparelho da penalidade corretiva age de maneira totalmente diversa. O ponto de aplicação da pena não é a representação, é o corpo, é o tempo, são os gestos e as atividades de todos os dias; a alma, também, mas na medida em que é sede de hábitos. O corpo e a alma, como princípios dos comportamentos, formam o elemento que agora é proposto à intervenção punitiva. Mais que sobre uma arte de representações, ela deve repousar sobre uma manipulação refletida do indivíduo (Foucault, 1999, p. 148).

Ainda que o entendimento tradicionalmente conhecido seja a identificação da função do direito expressada pela coação, verifica-se a essencialidade de informar que esta não deve ser vista como exclusiva. O filósofo e político Norberto Bobbio (2007, p. 100) discute uma nova perspectiva acerca do papel alternativo existente no Direito, que diz respeito a atribuição de influenciar certas decisões dos indivíduos, com o intento de alcançar mudanças comportamentais, valendo-se de estímulos e incentivos para se vislumbrar uma sociedade mais justa, ordenada e inclusiva.

Trata-se de uma maneira de exercer um papel de conselheiro e preventor da sociedade para promover comportamentos desejáveis nas diferentes esferas das interações intersubjetivas - individuais, sociais e com o ecossistema - ou desestimular condutas indesejáveis para evitar um resultado repressivo, visando alcançar o objetivo de ser, segundo Bobbio (2007, p. 108), “remédios empregados pelo direito para exercer sua função primária (mas não exclusiva), que é condicionar o comportamento dos membros de um determinado grupo social [...]”. Esta passagem alude que o Direito pode ser utilizado como referência no condicionamento comportamental por nortear dadas direções que se pretende encorajar ou desencorajar alguma prática ou pensamento a ser conservado, inovado ou criado.

Para ilustrar esse cenário, deve-se analisar a estrutura das normas, leis e jurisprudências existentes sob uma ótica de identificar o que é visto como aceitável e inaceitável dentro da cultura e espaço temporal de uma determinada sociedade e entender o que se espera das pessoas no que se refere a comportamentos e atitudes morais e éticos. Para melhorar essa visualização, será elucidado o tema acerca da função social da propriedade, previsto na Carta Magna (Brasil, 1988), em seu artigo 5, inciso XXII, que assegura a todos o direito fundamental de propriedade e, em consonância, complementa-se ao que dispõe o § 1 do artigo 1.228, presente no Código Civil Brasileiro de 2002:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (Brasil, 2002).

Tem-se, a partir do que foi exposto acima, a elucidação de que o proprietário, além de gozar e dispor da propriedade, deve igualmente estar em conformidade com a finalidade econômica e a função social desta ao manifestar a importância e seriedade da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o patrimônio histórico e artístico que revelam as ancestralidades e as transformações históricas da sociedade (Brasil, 2002). Nesse sentido, faz-se apropriada a definição de a função social da propriedade visa reforçar os direitos transindividuais, de modo

a robustecer um equilíbrio entre o individual e o bem-estar comum, sobretudo, pelo compromisso de resguardar o direito coletivo em seus desdobramentos ambientais e culturais (Carvalho, 2020, p. 528).

No que tange aos desdobramentos ambientais, o ramo do direito direcionado a este assunto teve seu reconhecimento e espaço no ordenamento jurídico de forma tardia e, conseqüentemente, influenciou para o cenário mundial atual de incertezas marcadas por pautas que se assemelham muito a teoria da sociedade de risco, defendida pelo sociólogo alemão Ulrich Beck (2011) que, já na década de oitenta, alertava sobre os efeitos colaterais provenientes do homem que domina e ignora a natureza, sendo esse o responsável pela escalada de riscos ambientais que a sociedade está urgentemente buscando conseguir gerir os riscos.

O Estado, assumindo a condição de um Estado Democrático, Social e Ecológico de Direito, a fim de promover a tutela da dignidade humana em face dos novos riscos ambientais e da insegurança gerados pela sociedade tecnológica contemporânea, deve ser capaz de conjugar os valores basilares que emergem das relações sociais (Sarlet, 2023, p. 71).

Com base nos apontamentos anteriores, e, analisando através da perspectiva da legislação brasileira, a nitidez da importância da consagração da Constituição Federal de 1988 que, em sua promulgação, estabeleceu um marco de inovação no sistema jurídico, dando visibilidade ao direito ambiental e demonstrando, ainda que de maneira sutil, preocupação com a proteção do ecossistema (Sarlet, 2023, p. 155). A constitucionalização do conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado é apresentada em seu artigo 225, caput, promovendo a consciência de que este é um direito existente para todos, pois se trata de um bem de uso do povo, sendo indispensável para a qualidade de vida e preservação dos presentes e futuras gerações, não obstante, por essa razão, incumbe ao Poder Público e a coletividade, o dever e responsabilidade de defendê-lo e preservá-lo (1988).

Compete, portanto, segundo Edis Milaré (2016, p. 54) “à sociedade construir, mais do que o seu mundo atual, o mundo de amanhã”, uma vez que a perpetuação da vida exige a harmonia dos seres humanos com o meio ambiente, não bastando apenas um olhar sustentável, mas ações que possam minimizar toda as consequências consagradas pelas atitudes do homem que comprometeram seriamente a natureza.

Para ampliar essa discussão e tratar sobre a extrafiscalidade, tema de Direito Tributário que será discorrido ao longo desta pesquisa e, para haver sinergia com o que foi disposto até o momento, é necessário refletir sobre o conceito de sustentabilidade. Suas raízes são provenientes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, que, apesar de não apresentar o termo “sustentabilidade” em sua declaração, introduz sua essência ao suplicar que os atos do ser humano devem ter uma importante atenção às consequências que podem resultar ao meio ambiente, devendo o desenvolvimento econômico e social estar imperiosamente em conformidade ao respeito com a natureza (ONU, 1972, p. 2).

Ainda, nessa pauta, foram discorridos 26 princípios a serem cumpridos, todos dedicados a responsabilidade com a conservação do ecossistema, demonstrando que essa meta direcionada a humanidade serve não somente para preservar a natureza, mas também o homem e de sua posteridade (ONU, 1972, p. 2). Termos que mais adiante estruturam o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, ao sinalizar o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

O descompasso gerado pelo crescimento excessivo do consumismo e da industrialização em massa clamou por mudanças e pelo desenvolvimento de políticas e medidas que busquem compensar o desequilíbrio instaurado entre a humanidade e todo o ecossistema existente (Cardoso, 2011, p. 4). Ao discorrer sobre esse tema, se faz necessário relembrar da II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também como Rio-92 ou Cúpula da Terra.

Este evento foi um grande marco que consagrou com notoriedade o conceito de sustentabilidade e sua importância para o meio ambiente ecologicamente sustentável, cujo evento foi sediado no Brasil, nos dias 3 e 14 de junho de 1992, no Aterro do Flamengo, bairro da cidade Rio de Janeiro/RJ, cuja conferência teve como objetivo principal, debater o cenário ambiental global em conjunto com os 108 chefes de Estado dos países-membros da ONU (Cardoso, 2011, p. 52).

Fica elucidado, por conseguinte, o entendimento de que a sustentabilidade está associada, neste contexto, a conscientização e novos valores humanos, a fim de encontrar formas inovadoras de impulsionar suas economias, sem comprometer o

meio ambiente, deteriorar a qualidade de vida da população ou sacrificar a prosperidade do ser humano e sua descendência (Pereira, 2011, p. 28).

No tocante as medidas de conscientização, dentre os cinco documentos oficiais elaborados no Rio 92, a Agenda 21 traz para a discussão as questões urbanas, sendo pensada e criada para a sociedade como um compromisso que deve ser direcionado a todos os setores sociais de modo a se tornar coletiva a preocupação concernente ao meio ambiente e a promoção da sustentabilidade (Cardoso, 2011, p. 64).

Pode-se afirmar então, que o que se almeja no Direito Ambiental, nas Conferências e documentos oficiais acerca do meio ambiente que buscaram e buscam dar voz e evidência ao atual cenário de escassez da natureza, diz respeito a uma mudança nos padrões de consumo e práticas cotidianas, também apresentadas na Agenda 21 que dedicou um capítulo para tratar sobre essa questão comportamental, objetivando que:

É preciso adotar medidas que atendam aos seguintes objetivos amplos: (a) Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões ambientais e atendam às necessidades básicas da humanidade; (b) Desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se implementar padrões de consumo mais sustentáveis (CNUMAD, 1992).

Nessa perspectiva, para ampliar a discussão, é possível compreender que a estruturação do direito, em seu caráter orientativo, pode ser uma fonte de estímulo à esfera da responsabilidade ambiental, sendo propulsor na introdução de condutas sustentáveis e consciência ecológica. No plano tributário, existe a modalidade da extrafiscalidade que se propõe a atuar no comportamento do contribuinte, incentivando ou desestimulando práticas, conforme será tratado na continuidade.

3 Uma análise sobre a extrafiscalidade tributária na esfera ambiental

No atual ordenamento jurídico, consoante com o disposto na Constituição Federal de 1988, o sistema tributário classifica os tributos em cinco categorias, sendo elas: Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos Compulsórios e Contribuições Especiais. Ricardo Alexandre (2017), procurador no Ministério Público de Contas e escritor, leciona sobre cada tipo, concluindo que as taxas são tributos

vinculados à contraprestação de um serviço público específico e divisível ou ao exercício do poder de polícia.

Além do mais, conforme descrito pelo professor Luciano Amaro (2023) as contribuições de melhoria são tributos instituídos para custear obras públicas e cobrados em decorrência de uma valorização imobiliária resultantes de tais benfeitorias. O autor entende ainda que os empréstimos compulsórios, em síntese, são tributos extraordinários instituídos pela União para atender despesas extraordinárias e urgentes, nos casos de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Por fim, Amaro declara que as contribuições especiais são aquelas que apresentam destinação específica como à manutenção de atividades ou serviços relacionados a determinados setores da sociedade.

Considerando os conceitos acima, a presente seção direciona seu foco aos impostos, sendo estes entendidos como prestações pecuniárias compulsórias, exigidas pela jurisdição estatal, com base em uma manifestação unilateral de sua vontade, incidindo sobre situação prevista em lei, sem necessidade de contraprestação direta e específica em favor do contribuinte. Partindo desta premissa, o advogado Hugo de Brito Machado (2017) postula que o imposto se caracteriza como um tributo não vinculado, o que em outras palavras quer dizer que sua cobrança não está condicionada à fruição de um serviço específico do Estado. Logo, por ter realizado um fato gerador, o contribuinte deve simplesmente cumprir com a obrigação, sem que haja uma contraprestação direta por parte do poder público. Apoiando a caracterização de imposto, o magistrado Leandro Paulsen argumenta:

Os impostos são tributos que incidem necessariamente sobre revelações de riqueza do contribuinte. Nesse sentido, são as normas de competência dos arts. 153, 155 e 156, que indicam bases econômicas relacionadas exclusivamente aos contribuintes, como a aquisição de renda, a circulação de mercadorias, a propriedade predial e territorial urbana. Os fatos geradores de impostos, portanto, serão situações relacionadas ao contribuinte, e não ao Estado, ou seja, fatos geradores não vinculados a qualquer atividade do Estado, conforme está expressamente previsto no art. 16 do CTN: "Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (Paulsen, 2017, p. 49).

Ademais, os tributos podem ser analisados levando em conta a sua funcionalidade. Dessa forma, podem ser enquadrados como fiscais, extrafiscais ou

parafiscais. A parafiscalidade dos tributos refere-se à criação de tributos específicos para financiar atividades ou serviços de interesse público, mas que são arrecadados e administrados por entidades distintas da instituição Estado. Essas entidades podem ser organizações privadas, autarquias, fundações, entre outras. Os recursos arrecadados graças a parafiscalidade são destinados a fins específicos e não podem ser utilizados para finalidades distintas. Alexandre (2017) entende que a parafiscalidade também apresenta função arrecadatória, no entanto, tal incumbência fica sob a tutela de sujeito ativo distinto ao ente que a instituiu.

Carneiro (2020) considera que os tributos fiscais são aqueles destinados a obtenção de receitas, sem que haja retribuição por parte do Estado, melhor dizendo, trata-se de uma genuína angariação de fundos para manutenção da máquina estatal. Em contrapartida, a extrafiscalidade, pretende influenciar o comportamento dos agentes econômicos, seja para promover setores da economia ou alcançar propósitos sociais constitucionalmente previstos.

Por esse motivo, ela se manifesta por meio de instrumentos como incentivos fiscais, subsídios, taxações diferenciadas e regulações específicas, visando não apenas a arrecadação, mas também a promoção do bem-estar social e o equilíbrio econômico. A extrafiscalidade apresenta um ponto de destaque comparando-a com a fiscalidade, de forma que ela possui uma dupla finalidade, como ministram os professores Ives Gandra Martins e Paulo de Barros Carvalho.

[...] as vezes sem contar a compostura da legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas providências no sentido de prestigiar certas situações, tidas como social, política ou economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de 'extrafiscalidade' (Martins; Carvalho, 2012, p. 36-37).

Pode-se afirmar então, que a intervenção estatal na economia, por intermédio da extrafiscalidade, pode ser compreendida de duas formas distintas: por um lado, a ela é incorporada pela fiscalidade, tornando-se parte integrante da finalidade do tributo; por outro lado, mantém-se como uma categoria independente de receitas públicas, gerando obrigações não tributárias (Torres, 2011, p. 167). Desta forma, nessa função tributária é inerente à utilização de impostos e outras medidas fiscais

para alcançar objetivos além da simples arrecadação de receitas para o Estado. Conforme ressaltado por Miguel e Lima (2012), o gestor público pode empregar essa função de várias maneiras, desde a redução das disparidades sociais até a regulação dos mercados e a preservação ambiental.

Assevera-se também que, embora certos tipos de impostos demonstrem uma inclinação maior para a função extrafiscal, todos os tributos contêm, de alguma forma, elementos tanto fiscais quanto extrafiscais. Esta é a visão de Paulo de Barros Carvalho:

Há tributos que se prestam, admiravelmente para a introdução de expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade, ou, unicamente a extrafiscalidade. Os dois convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro (2002, p. 228-229).

A propriedade privada, pilar da organização social e econômica, não se limita ao direito de usufruir de um bem imóvel. Ela carrega consigo uma responsabilidade socioambiental, que exige do proprietário um compromisso concomitante entre o bem-estar social e a preservação do meio ambiente. Dantas (2014), por sua vez, defende que O Código Civil brasileiro vigente, assegura o direito de propriedade, porém estipula que este deve ser praticado em alinhamento com seus objetivos econômicos e sociais, e de maneira a preservar a vegetação, a fauna, os recursos naturais, a harmonia ambiental e o legado cultural e artístico, além de prevenir a contaminação atmosférica e hídrica.

No âmbito do município, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, trata-se de um dos impostos nos quais é possível empregar fitos além dos arrecadatários, cumprindo com a função social da propriedade privada, bem como impactando positiva e diretamente na área ambiental. Carneiro (2018) entende que cada vez mais os entes federativos, personificadas pelas municipalidades, têm sido imprescindíveis na preservação do meio ambiente. Em virtude de seu alcance populacional, o IPTU, significativa fonte de receitas, vem sendo aplicado como uma política pública para a disseminação de comportamentos mais sustentáveis pelos cidadãos.

Previsto nos artigos 32 e subsequentes do Código Tributário Nacional e no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, o IPTU possui como fatos geradores a propriedade, o domínio útil e a posse de propriedade de bem imóvel, que esteja localizado em zona urbana do município. Nesse caso, a extrafiscalidade tributária pode destacar-se como um importante instrumento da tributação ambiental, fazendo com que o contribuinte, por vontade própria e não por imposição estatal, colabore com um objetivo maior e cumpra seu dever constitucional. Eis aqui uma vertente inovadora que vai além da mera arrecadação de recursos, assumindo um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável. Teizen (2004, p. 154) corrobora com esta ideia ao afirmar que “O proprietário tem o dever e, portanto, o poder de empregar a sua coisa na satisfação das necessidades comuns de uma coletividade nacional inteira ou de coletividades secundárias”.

Em sintonia com Caliendo e Muniz (2014), a utilização da extrafiscalidade configura-se como uma ferramenta eficaz na promoção de políticas públicas ambientais, decorrente tanto da obrigação fundamental de pagar tributos quanto da autorização constitucional do Estado para intervir nas relações econômicas, visando incentivar comportamentos que sejam mais favoráveis ao meio ambiente, recorrendo à estímulos tributários positivos ou negativos. A extrafiscalidade tributária configura-se como um instrumento efetivo na edificação de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. Sob a indução de comportamentos ecologicamente responsáveis, ela contribui para a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Diante do exposto, é possível constatar que as leis, em geral, são vistas como um conjunto de normas rígidas e punitivas, servindo apenas para ditar o que é certo e errado, impondo sanções àqueles que as transgridam. No entanto, essa visão limitada ignora o potencial transformador da lei como ferramenta orientadora e educativa, capaz de moldar comportamentos, promover valores e construir uma sociedade melhor. Em especial, as normas tributárias sempre foram vistas sob esta roupagem. Sobre esse ponto, vale a citação do professor Pimenta:

O conceito de norma tributária direcionadora (*Lenkungsnorm*) refere-se ao fenômeno da utilização da norma tributária para a obtenção, no plano fático, de efeitos econômicos ou sociais, visados pelo legislador, conhecido como extrafiscalidade. Então o efeito objetivado, em caráter predominante, é o conformador (*Gestaltungswirkung*), e não a arrecadação de receitas, decorrentes da imposição de um ônus financeiro (*Belastungswirkung*). Como

toda norma tributária apresenta, consoante analisado anteriormente, em graus diferentes, ambos os efeitos, na norma direcionadora o que prevalece é o direcionamento de comportamentos no campo econômico ou social (Pimenta, 2020, p. 31).

Dado que a norma tributária indutora busca prevenir a adoção de comportamentos indesejáveis ou promover a prática de ações desejáveis, sendo implementadas por diversas medidas, que podem resultar tanto em encargos adicionais, podendo ser citado como exemplo, a tributação indutora, quanto em benefícios financeiros para quem está sujeito à norma, como os incentivos fiscais, caso do IPTU Verde. Em suma, as medidas adotadas podem tanto obstaculizar quanto auxiliar na realização do comportamento desejado. Pimenta (2020) colabora novamente para a elaboração dos conceitos e características de tais normas, porém apresenta uma ressalva relativa à finalidade em contracheque as normas vigentes.

A finalidade do direcionamento é impedir ou incentivar a realização de determinada conduta, buscando, por meio do convencimento, a realização material pelo particular de alguma tarefa que foi conferida pelo ordenamento jurídico ao Poder Público, vale reafirmar. Contudo, se esse tipo de norma for veiculado por algum tributo indutor, é necessário que também tenha um mínimo de receita, exigência que decorre do próprio conceito de tributo traçado no ordenamento brasileiro (art. 3.º do CTN). Destarte, a norma indutora não tem como escopo principal o fim financeiro, nem como efeito predominante o de ônus (Pimenta, 2020, p. 46).

Assim sendo, ao invés de simplesmente impor regras e punições, a lei, especialmente de matéria tributária, pode ser utilizada como um guia para o comportamento dos cidadãos, promovendo a justiça social e o bem-estar individual e coletivo. Essa mudança de perspectiva exige a implementação de medidas que priorizem a educação, a prevenção e a resolução pacífica de conflitos. A extrafiscalidade, instrumentalizada pelo IPTU Verde, pode ser um exemplo para a construção de um comportamento mais sustentável no contribuinte, como aludido a seguir.

4 IPTU Verde como instrumento de extrafiscalidade, promovendo sustentabilidade e consciência ecológica no contribuinte

Dada a devida importância acerca das discussões que norteiam as condutas sustentáveis na sociedade, quando observada as questões urbanas, verifica-se que cada município tem o compromisso de seguir as diretrizes gerais de planejamentos de desenvolvimento e políticas urbanísticas. Para concretizar as discussões sobre cidades sustentáveis, o Estatuto da Cidade oferece um marco legal essencial para os municípios cumprirem seus compromissos com o desenvolvimento urbano equilibrado. A respectiva lei estabelece o que deve ser executado e almejado pelo Poder Público Municipal, como se observa no parágrafo único do Artigo 1º do referido Estatuto:

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (Brasil, 2001).

No tocante ao equilíbrio ambiental, em um contexto de constantes acontecimentos provenientes da chamada "fúria da natureza", o desafio de buscar mudanças positivas exige uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos ambientais, mas também as necessidades sociais e econômicas das comunidades, buscando formas de promover a sustentabilidade e qualidade de vida (Dantas, 2014, p. 45).

O que se busca, à vista disso, é um novo paradigma de visões e estratégias que abracem o interesse da população, de modo que seja preventivamente visto os reflexos destes interesses ante o planeta Terra que demonstra que “vivemos e protagonizamos um modelo de desenvolvimento autofágico que, ao devorar os recursos finitos do ecossistema planetário, acaba por devorar-se a si mesmo”, como muito bem discorre Edis Milaré (2016), em sua tese de doutorado de matéria Ambiental.

Ampliando a discussão acerca da preocupação do Estado em priorizar as pautas que visam assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como

também a existência do papel orientativo do Direito evidenciado pela extrafiscalidade tributária que corrobora como estímulo ou desestímulo a certos comportamentos que desejam ser alcançados, se faz objeto do presente artigo, para exemplificar os argumentos fundamentados até o momento, a existência do incentivo fiscal do IPTU Verde que emerge como uma medida extrafiscal que visa não apenas a função arrecadatória basilar do Estado, mas que promove comportamentos ambientalmente responsáveis pelos contribuintes (Dantas, 2014, p. 371) .

A iniciativa desta política já é empregada através de leis ordinárias municipais por iniciativas de gestões que já enxergaram a importância desta pauta para honrar com as previsões do Estatuto da Cidade (Brasil, 2001). Com o propósito de estimular o desenvolvimento sustentável, há de citar, como referência de análise, o Estado de Santa Catarina que apresenta seu crescimento na adoção do IPTU Verde (Sant`ana, 2019, p. 46).

O município de Içara, por meio da Lei Ordinária nº 4559/2020, instituiu este programa de incentivo e desconto com o objetivo de impulsionar ações que salvaguem, defendam e restaurem o meio ambiente, por meio da concessão de benefícios tributários aos contribuintes, conforme alude o artigo 1º desta lei. Ademais, as ações correspondem a uma série de medidas que se encontram em um rol taxativo que, quando implementadas, estão passíveis de obter o desconto no IPTU e podem ser acumuladas chegando a 40%.

Art. 2º O benefício tributário disposto consiste na redução do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotarem as seguintes medidas:

I - Sistema de captação da água da chuva;

II - Sistema de reuso de água;

III - Sistema de aquecimento hidráulico solar e/ou sistema de energia renovável. (Redação dada pela Lei nº 4687/2021)

IV - Construção com materiais sustentáveis.

V - Lixeiras para coleta seletiva do lixo.

Art. 4º O benefício tributário no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o caso das medidas dispostas no art. 2º desta Lei será concedido nas seguintes proporções:

I - 5% para as medidas descritas nos incisos I e II;

II - 8% para a medida descrita no inciso III;

III - 10% para medida descrita no inciso IV.

IV - 12% para medidas descrita no inciso V.

Parágrafo único. Os benefícios de que trata este artigo podem se cumulativos (Içara, 2020).

Outro exemplo é a prefeitura de Balneário Camboriú que, por meio do IPTU Verde introduzido pela Lei Complementar nº 4.303/2019, beneficia os proprietários dos imóveis residenciais ou não, que utilizam o sistema de captação da água da chuva, sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, construção com materiais sustentáveis, construção de telhado verde e/ou sistema de painéis solares fotovoltaicos, sendo cumulativo os descontos das medidas adotadas, podendo chegar a 26% quando implementadas todas as ações sustentáveis (Balneário Camboriú, 2019).

Além das leis complementares já implementadas, Santa Catarina conta com municípios que aguardam a aprovação do programa IPTU Verde, sendo pertinente discorrer sobre o projeto de lei ordinária nº 087/201 do município de Araranguá que que abarca um escopo completo de medidas sustentáveis e discorre sobre as medidas tratadas nos municípios de Içara e Balneário Camboriú (Araranguá, 2021).

Ademais, Araranguá acrescenta em seu rol, o sistema de micro geração de energia elétrica e mini geração distribuída, utilização de energia passiva, sistema de utilização de energia eólica, Separação de resíduos sólidos, separação de resíduos sólidos e tratamento de 90% do lixo (Araranguá, 2021).

Neste contexto, os projetos de leis apresentam em seus documentos a justificativa para a implementação da lei que se almeja a provação. O vereador Daniel Alves Bronstrup, em 13 de outubro de 2021, justificou na Câmara de Vereadores de Araranguá, o desejo pela aprovação do programa IPTU Verde ao argumentar:

Sr. Prefeito e Srs. Vereadores;

A conscientização urgente da necessidade de proteção ao nosso habitat, nos leva a adoção de medidas plausíveis de forma a conduzirem a efetivação concreta de ações positivas ao meio ambiente. A efetiva implantação dessas medidas positivas geram custos. É de responsabilidade do Poder Público promover políticas e incentivos à implantação de políticas ecologicamente corretas. Nada mais justo que aconteça o incentivo à implantação de medidas ecologicamente corretas com a redução da tributação a quem se dispõe a concretizá-las.

Sugerimos a implantação de medidas incentivadoras para maior utilização de energias renováveis e motivação ações aos proprietários de imóveis residenciais e territoriais não residenciais (terrenos) que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.(...) Com os incentivos fiscais para adoção de práticas ecologicamente corretas, serão beneficiados os munícipes, o Município, mas principalmente o Planeta, que se encontra carente de cuidados. (Araranguá, 2021, p. 5)

Tem-se a partir do exposto acima, a necessidade de buscar formas de conscientizar a população e concretizar as ações que auxiliam na preservação do Planeta que, segundo discorrido pelo vereador Daniel, carece de cuidados. Além do mais, para reforçar a constatação da importância desta pauta e da necessidade de uniformizar as leis complementares que sancionaram este incentivo fiscal, há de citar a Proposta de Emenda Constitucional nº 13 de 2019, denominada de PEC do IPTU Verde, que possui como ementa alterar o artigo 156 da Constituição Federal, para definir diretrizes ambientais que apresentam descontos na cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e isenta a parte do imóvel onde há vegetação nativa (Brasil, 2019).

Desta forma, além do que está estabelecido no art. 156 da Carta Magna (1988), que possibilita a determinação de alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel, com a aprovação das medidas ambientais estabelecidas no projeto que ensejarão descontos no respectivo imposto, os imóveis residenciais ou não que realizam ou realizarem o aproveitamento de águas pluviais, o reuso da água servida, o tratamento local das águas residuais, a recarga do aquífero, a utilização de telhados verdes, o grau de permeabilização do solo e/ou a utilização de energia renovável no imóvel, serão, através de uma emenda constitucional, beneficiadas tributariamente, devendo pagar um imposto mais atrativo diante do valor que será reduzido (Brasil, 2019).

Esta redução na alíquota é caracterizada pela extrafiscalidade, que, de acordo com a visão do professor Walter Barbosa Corrêa (1964), tem a funcionalidade de apresentar um desses três elementos: um estímulo ao comportamento, a conscientização desse estímulo e a não priorização fundamental da arrecadação de bens. Percebe-se, desta forma, que o IPTU Verde é uma forma orientativa do Direito que busca envolver as diretrizes tributárias para estimular condutas alinhadas à conservação da natureza (Carvalho, 2020, p. 525).

No que tange a Proposta de Emenda à Constituição 13 de 2019, a leitura desta iniciativa na sessão do Senado Federal nº 20, em 12 de março de 2019 possibilitou o início da tramitação do relatório que apresentou, em sua justificativa, a ciência de que vários municípios brasileiros já instituíram o chamado IPTU Verde, mas a inclusão dessa norma no texto constitucional visa destacar a importância do assunto e

estimular os municípios a adotarem a medida, respeitando sempre suas capacidades financeiras e aumentando o amparo jurídico dos sujeitos ativos, representados pelo poder público, e dos sujeitos passivos, que correspondem aos contribuintes desta relação (Brasil, 2019).

Não obstante, se faz essencial destacar a seguinte passagem utilizada na justificativa do correspondente documento:

Com isso, buscamos incentivar as municipalidades a fixar a legislação do imposto de forma a induzir os cidadãos e as empresas a construir e comprar imóveis que preservem os escassos recursos hídricos, economizem a energia e preservem vegetação nas áreas urbanas, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos nobres pares para o aprimoramento e a aprovação desta proposição (Brasil, 2019, p. 4).

Pode-se afirmar então, que o IPTU Verde está atrelado aos conceitos de estimular, induzir, promover comportamentos, conforme dispõe as Leis Complementares já vigentes e a PEC que reforça o entendimento de se tratar de uma medida que pode oferecer uma orientação para a mudança de hábitos que podem mudar a visão consumista, indiferente e desleixada do homem com a natureza. Além do mais, é uma alternativa para alcançar os preceitos apresentados no artigo 225 da Constituição Federal, agendas governamentais, Estatutos e conferências que discorrem sobre a importância do meio ambiente e das práticas sustentáveis.

Nesse sentido, ao longo da análise realizada, percebe-se que o IPTU Verde serve como um instrumento de estímulo e incentivo, que não apenas promove a conscientização ecológica, mas também faz com que o contribuinte deixe de ser um simples observador da proteção ambiental e passe a desempenhar um papel ativo, uma vez que tem a responsabilidade de zelar pelo meio ambiente (Dantas, 2014, p. 88).

Além disso, este benefício está alinhado com os princípios constitucionais da função social da propriedade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (Silva, 2016, p. 10). Ao promover as práticas sustentáveis, os proprietários de imóveis não apenas cumprem com sua função social com o bem-estar coletivo e a preservação do meio ambiente, mas também são recompensados por isso tributariamente (Carvalho, 2020, p. 527).

Por fim, o IPTU Verde representa uma abordagem no campo da extrafiscalidade que, ao ser implementada, demonstra que a gestão municipal enxerga a notoriedade do respeito com a natureza. Ademais, confirma como o direito pode ser utilizado como uma ferramenta para promover comportamentos desejáveis e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável que não apenas introduz esses conceitos na consciência da população, mas também propulsiona atitudes que visam preservar o meio ambiente ecologicamente sustentável (Rossi, 2022, p. 11).

Dessa forma, ao adotar essa política, os municípios não apenas estimulam o engajamento da população em ações ecológicas, mas também reafirmam seu compromisso com a preservação do meio ambiente, alinhando-se aos princípios constitucionais da sustentabilidade, à função social da propriedade e aos compromissos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. O objetivo é dar um pequeno, mas significativo passo rumo ao equilíbrio ambiental, promovendo uma cultura de sustentabilidade que busca atender ao clamor da natureza por mudanças que a cada dia tornam-se mais urgentes e necessárias.

5 Conclusão

Ao abordar o Direito sob a ótica do seu caráter orientativo, percebe-se que ele desempenha um papel fundamental na promoção de práticas sociais mais justas e sustentáveis. Os princípios constitucionais da função social da propriedade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado mostram que o Direito não se limita a ser coercitivo; ele também atua como um guia, incentivando comportamentos que beneficiem tanto o indivíduo quanto a coletividade, corroborando a função discutida na obra de Norberto Bobbio. Assim, o Direito contribui para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente e o respeito às responsabilidades sociais.

No contexto ambiental, a extrafiscalidade tributária é essencial para promover práticas sustentáveis e proteger o meio ambiente. Ao atuar como um instrumento que incentiva o contribuinte, a extrafiscalidade vai além da simples arrecadação, promovendo comportamentos ecologicamente responsáveis por meio de tributos

como o IPTU Verde e demonstrando seu valor ao integrar objetivos fiscais com metas socioambientais, constituindo-se como uma ferramenta eficaz para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos e buscar um futuro mais equilibrado para as próximas gerações.

Dentro dessa perspectiva, o IPTU Verde emerge como um importante instrumento de extrafiscalidade, permitindo que o Estado vá além de sua função arrecadatória. A tributação se transforma em uma ferramenta de conscientização e incentivo à adoção de práticas sustentáveis. Ao promover comportamentos ecologicamente corretos, essa política tributária contribui diretamente para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida urbana, alinhando-se ao efetivo cumprimento da função social da propriedade e visando o equilíbrio ambiental.

O IPTU Verde, ao ser implementado por diversos municípios no Brasil, não apenas oferece uma alternativa inovadora para a gestão fiscal, mas também reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável, conforme preconizado pelo Estatuto da Cidade. O estímulo à utilização de energias renováveis, a captação de água da chuva e outras práticas sustentáveis são passos concretos para construir uma sociedade mais consciente e ambientalmente responsável.

Em conclusão, a pauta se torna extremamente necessária, especialmente diante das crescentes informações sobre os problemas ambientais que o planeta enfrenta. Buscar alternativas, sejam elas grandiosas ou pequenas, é um sinal de consciência e esperança de que a sociedade possa olhar com mais sensibilidade para o que a cerca e compreender a importância de viver em um ecossistema saudável e próspero. A hipótese deste artigo é confirmada ao observar que a extrafiscalidade tributária, por meio do IPTU Verde, pode ser um exemplo de orientação e estímulo ao comportamento sustentável do contribuinte, ao oferecer incentivos fiscais que recompensam a adoção de práticas ambientais corretas.

Assim, o tributo vai além de sua função arrecadatória, sendo utilizado para atingir um objetivo comum entre o Estado e os cidadãos, promover a sustentabilidade. Ao reduzir o valor do imposto para proprietários que adotam medidas sustentáveis, o IPTU Verde cria um incentivo direto para que os contribuintes se engajem na aplicação de ações que beneficiam o meio ambiente. Desse modo, o contribuinte é motivado a adotar práticas que não apenas melhoram a qualidade de vida urbana, mas também

reafirmam seu compromisso com o bem-estar da natureza. Essa abordagem demonstra como a política tributária pode alinhar interesses individuais com objetivos socioambientais, promovendo um comportamento sustentável de forma eficaz e integrada.

Referências

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito tributário**. 11. ed. Revista atualizada e ampliada. Salvador: JusPodvim, 2017.

AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro**. 25. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. *E-book*. p.46. ISBN 9786553628113.

ARARANGUÁ. **Projeto de lei ordinária nº 087/2021**. Institui o projeto "IPTU Verde", no município de Araranguá. Araranguá: Câmara de Vereadores, 2021. Disponível em:
https://www.cmva.sc.gov.br/softcam/proposicao_print_pdf.php?item=15496&assinatura=0. Acesso em 10 jun. 2024.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. **Lei nº 4.303, de 6 de agosto de 2019**. Institui o programa de incentivo e desconto, denominado "IPTU VERDE" no âmbito do município de Balneário Camboriú e dá outras providências. Balneário Camboriú: Câmara de Vereadores, 2019. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2019/431/4303/lei-ordinaria-n-4303-2019-institui-o-programa-de-incentivo-e-desconto-denominado-iptu-verde-no-ambito-do-municipio-de-balneario-camboriu-e-da-outras-providencias>. Acesso em 10 jun. 2024.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade**. 34. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. **Introdução ao estudo do Direito**. 3. ed. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2022. *E-book*. ISBN 978655597066.

BOBBIO, Norberto. **Da estrutura a função: novos estudos da teoria do Direito**. São Paulo: Manole, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 28 fev. 2024.

BRASIL. **Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70317/000070317.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 07 maio 2024.

BRASIL. Senado Federal. **Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2019**. Altera o art. 156 da Constituição Federal, para estabelecer critérios ambientais para a cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e desonerar a parcela do imóvel com vegetação nativa. Brasília, DF: Senado Federal, 2019. Disponível em: [chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.camara.leg.br/prop/posicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2226329&filename=PEC%2013/2019%20\(Fase%201%20-%20CD\)](chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.camara.leg.br/prop/posicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2226329&filename=PEC%2013/2019%20(Fase%201%20-%20CD)). Acesso em: 10 jun. 2024.

CALIENDO, Paulo; MUNIZ, Veyzon; RAMME, Rogério. Tributação e sustentabilidade ambiental: a extrafiscalidade como instrumento de proteção do meio ambiente. **Revista de Direito Ambiental**, São Paulo, v. 76, p. 471-491, 2014. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11540/2/Tributacao_e_sustentabilidade_ambiental_a_extrafiscalidade_como_instrumento_de_protecao_do_meio_ambiente.pdf. Acesso em: 10 maio 2024.

CARDOSO, Adauto Lucio. Trajetórias da questão ambiental urbana: da Rio 92 às Agendas 21 locais. **Revista Paranaense de Desenvolvimento - RPD**, [S. l.], v. 102, p. 51-69, 2011. Disponível em: <https://ipardes.emnuvens.com.br/revistaparanaense/article/view/211>. Acesso em: 28 mar. 2024.

CARNEIRO, Claudio. **Curso de direito tributário e financeiro**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

CARNEIRO, Thairla. **O uso da extrafiscalidade tributária como ferramenta de política pública de defesa ambiental: O IPTU Verde**. Jusbrasil, 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-uso-da-extrafiscalidade-tributaria-como-ferramenta-de-politica-publica-de-defesa-ambiental-o-iptu-verde/584062962>. Acesso em: 15 jun. 2024.

CARVALHO, Francisco Toniolo de; AMARAL, Claudia Tannus Gurgel do. A extrafiscalidade tributária como instrumento para a concretização de políticas públicas: a construção de cidades sustentáveis e o estudo de caso do IPTU Verde. Rio de Janeiro: **Revista de Direito da Cidade**, vol.12, nº 1, p. 514-555, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/46124/33507>. Acesso em: 28 mar. 2024.

CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de direito tributário**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

CATÓLICA DE SANTA CATARINA, Centro Universitário. **Manual de orientações para normatização de trabalhos acadêmicos da Católica de Santa Catarina**. [equipe de revisão e reformulação Ana Paula Fliegner dos Santos ... et al.]. ed. reform. Jaraguá do Sul: Católica SC, 2023. Acesso em: 12 fev. 2020.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (1992). **Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento: Agenda 21 - Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1995**. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/S7D00001.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2024.

CORRÊA, Walter Barbosa. **Contribuição ao estudo da extrafiscalidade**. São Paulo: Rede Virtual de Bibliotecas, STF, 1964. Disponível em: http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-global&doc_library=SEN01&doc_number=000049303 Acesso em: 22 maio 2024.

DANTAS, Gisane Tourinho. IPTU Verde e o direito à cidade sustentável. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia**, Salvador, 2014, [s.d.]. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/11934/9426>. Acesso em 03 maio 2024.

DANTAS, Gisane Tourinho. **O IPTU verde como instrumento de efetividade da função socioambiental da propriedade privada urbana**. Salvador: Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/15271/1/GISANE%20TOURINHO%20DANTAS.pdf>. Acesso em 21 out. 2024.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

IÇARA. **Lei nº 4.559, de 28 de dezembro de 2020**. Institui o programa de incentivo e desconto, denominado "IPTU VERDE" no âmbito do município de Içara e dá outras providências. Içara: Câmara de Municipal, 2020. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ihtnx>. Acesso em 10 jun. 2024.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Código Tributário Nacional**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARTINS, Ives Gandra da Silva; CARVALHO, Paulo de Barros. **Guerra fiscal: reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS**. São Paulo: Noeses, 2012.

MIGUEL, Luciano Costa; LIMA, Lucas Azevedo de. **A função socioambiental do IPTU e do ITR**. Piracicaba: Editora Cadernos de Direito. Vol. a, v. 12(23): 193-214, 2012. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/1455/1046>. Acesso em: 03 maio 2024.

MILARÉ, Edis. **Reação jurídica à danosidade ambiental**: contribuição para o delineamento de um microssistema de responsabilidade. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/18874/2/%C3%89dis%20Milar%C3%A9.pdf>. Acesso em: 03 maio 2024.

NADER, Paulo. **Introdução ao estudo do Direito**. 45. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559647255/>. Acesso em: 23 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972**. Documento também conhecido como Declaração de Estocolmo. Tradução não oficial. Organização das Nações Unidas, 1972. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/estocolmo_mma.pdf. Acesso em: 26 mar. 2024.

PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PEREIRA, Adriana Camargo; SILVA, Gibson Zucca da; CARBONARI, Maria Elisa Ehrhardt. **Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente**. São Paulo: Saraiva, 2011.

PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. **Direito tributário ambiental**. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

ROSSI, Anna Laura Pereira; MOREIRA, Tomas Antonio. Discurso de sustentabilidade na política fiscal brasileira: O IPTU verde. São Paulo: **Revista de Arquitetura e Urbanismo**, 2022. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/oculum/article/view/5409/4657>. Acesso em: 28 fev. 2024.

SANT`ANA, Luana; VIEIRA, Yasmin Spader Gomes. **Construções sustentáveis: a experiência do município de Tubarão no Lançamento do IPTU Verde**. Tubarão: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2019. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/4352>. Acesso em 16 jun. 2024.

SARLET, Ingo Wolfgang.; FENSTERSEIFER, Tiago. **Curso de direito ambiental**. 4. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. *E-book*. ISBN 9786559648603.

SILVA, Ellen Lidiane de Moraes. **IPTU Verde: a extrafiscalidade como instrumento de proteção e preservação ambiental**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2016. Disponível em: <https://ibira.stj.jus.br/Record/rvbi-01667>. Acesso em: 23 maio 2024.

TEIZEN JÚNIOR, Augusto Geraldo. **A função social no código civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

TORRES, Ricardo Lobo. **Curso de direito financeiro e tributário**. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.